

SYNONYMS USED IN THE POETRY OF KHOSIYAT BOBOMURODOVA

Safarova Zenira

Master's Student, Uzbek Language and Literature Program, Navoi State University

Abstract

This article analyzes the characteristics of synonym usage in the poetry of Khosiyat Bobomurodova and examines their artistic and aesthetic functions. It explores the semantic nuances of synonymous lexical units employed in the poet's works and highlights their role in creating artistic imagery and enhancing poetic expressiveness. Furthermore, the study investigates the significance of synonyms in conveying the characters' psychological states and emotional experiences, enriching the emotional and expressive quality of the text, and eliminating unnecessary lexical repetition. The analysis is supported by relevant examples from the poet's literary works.

Keywords

synonyms, poetic text, semantic nuances, emotionality, style.

XOSIYAT BOBOMURODOVA SHE'RIYATIDA QO`LLANGAN SINONIMLAR

Safarova Zenira

Navoiy davlat universiteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xosiyat Bobomurodova she'riyatida sinonimlarning qo'llanish xususiyatlari hamda ularning badiiy-estetik vazifalari tahlil etilgan. Shoir ijodida uchraydigan sinonimik birliklarning ma'no nozikliklari yoritilib, ularning badiiy obraz yaratish va poetik ta'sirchanlikni kuchaytirishdagi o'rni ochib berilgan. Shuningdek, sinonimlarning qahramon ruhiy holati va hissiy kechinmalarini ifodalash, matnning emotsional-ekspressivligini oshirish hamda uslubiy takrorlarni bartaraf etishdagi ahamiyati misollar asosida talqin qilingan.

Tayanch so'zlar: sinonimlar, she'riy matn, ma'no qirralari, emotsionallik, uslub.

Аннотация: В данной статье анализируются особенности употребления синонимов в поэзии Хосият Бобомуродовой, а также их художественно-эстетические функции. Рассматриваются смысловые оттенки синонимических единиц, используемых в творчестве поэтессы, и раскрывается их роль в создании художественного образа и усилении поэтической выразительности. Кроме того,

на основе конкретных примеров исследуется значение синонимов в передаче психологического состояния и эмоциональных переживаний героев, повышении эмоционально-экспрессивной выразительности текста, а также в устранении неоправданных лексических повторов.

Ключевые слова: синонимы, поэтический текст, смысловые оттенки, эмоциональность, стиль.

KIRISH. Badiiy adabiyotda til vositalaridan unumli va joyida foydalanish ijodkorning individual uslubini hamda uning soʻz sanʼatkorligi darajasini belgilovchi asosiy meʼzonlardan biri hisoblanadi. Leksik qatlamning eng boy va serqirra lisoniy hodisasi boʻlmish sinonimiya (maʼnodoshlik) ijodkorning soʻz boyligi, badiiy tafakkur doirasi va uslubiy mahoratini yorqin namoyon etadi. Tildagi sinonimlar shunchaki maʼnodosh soʻzlar yigʻindisi boʻlmay, balki matnga qoʻshimcha emotsional-ekspressiv boʻyoq berish, nutqiy takrorlarning (tautologiya) oldini olish hamda fikrni kitobxonga eng aniq va taʼsirchan tarzda yetkazishga xizmat qiladi. Taniqli tilshunos olim A. Hojiyev taʼkidlaganidek, "Sinonimlar tushunchalarni farqlash, nutqni boyitish, unga joziba va turli maʼno nozikliklarini bagʻishlash uchun xizmat qiluvchi qudratli vositadir". [1] Badiiy matn poetikasida sinonimlarning tutgan oʻrni va ularning uslubiy funksiyalari oʻzbek tilshunosligida hamisha diqqat markazida boʻlib kelgan. Xususan, badiiy matn tahlili va lingvopoetika sohasining yetakchi mutaxassisi M. Yoʻldoshev badiiy uslubda sinonimik qatorlar va kontekstual maʼnodoshlikning lisoniy estetika yaratishdagi ahamiyatini yuqori baholaydi. [2] Shuningdek, adabiy til va badiiy mahorat masalalarini tadqiq etgan B. Umurqulov ham ijodkorning soʻz tanlash imkoniyatlari aynan sinonimlar boyligi bilan bogʻliqligini koʻrsatib oʻtgan. [3]

Shoira Xosiyat Bobomurodova ijodi oʻzining xalqchilligi, tilining sodda, samimiy va ayni paytda badiiy yuksakligi bilan ajralib turadi. Ijodkorning lirik va nasriy asarlarida sinonimlardan foydalanish mahorati oʻziga xos milliy boʻyoqdorlikka ega. Shoira qahramonlarning ichki kechinmalari, ruhiy iztiroblari, tabiat tasviri hamda ijtimoiy-falsafiy qarashlarini ifodalashda sinonimik qatorlarning nozik maʼno va uslubiy qirralaridan unumli foydalanadi. Uning asarlarida soʻzlarning shunchaki

lugʻaviy maʻnodoshligi emas, balki matn ichida tugʻiladigan kontekstual sinonimiya hodisasi ham yetakchi oʻrin egallaydi.

Isteʼdodli shoira Xosiyat Bobomurodova ijodida sinonimlarning bir turi hisoblangan leksik maʻnodoshlikni uchratamiz.

Kelma! Kelmasliging bermasa azob,

Kelmay ham umringdan oʻtaversa kun.

Qalb degan kishandan boʻlolsang ozod,

Yigʻlamasang erkin boʻlganing uchun. [4]

Mazkur sheʼriy parchada muallif insonning ruhiy holatini ifodalashda sinonimik birliklardan mahorat bilan foydalangan. Xususan, "ozod" va "erkin" leksemalari "oʻz erki, huquqiga ega holda" maʼnosi bilan oʻzaro sinonim. OʻTILda berilgan izohlar mazkur soʻzlardagi maʼno farqlarini koʻrish mumkin:

Ozod-2. Qullikdan ozod etilgan, erkinlikka chiqqan, asoratdan qutilgan.

Erkin - har qanday toʻsiq, gʻov, monelikdan xoli boʻlgan, erk-ixtiyori oʻzida boʻlgan [5]. Ushbu parchada "ozod" soʻzi kishining qalbini kishanlab turgan ichki bogʻliqliklardan, ruhiy qaramlikdan xalos boʻlish holatini ifodalasa, "erkin" leksemasi ana shu ozodlik natijasida yuzaga keladigan ruhiy yengillik va mustaqil yashash imkoniyati maʼnosini anglatadi. Shoir avval insonning qalbi kishanlardan ozod boʻlishini, keyin esa uning chin maʼnoda erkin yashashini taʼkidlaydi. Bu ketma-ketlik sinonimlarning oddiy takrori emas, balki maʼno gradatsiyasini yuzaga keltirib, fikrning taʼsirchanligini oshiradi.

Zaminda hammaning haqqi bor, mittim,

Osmonda hammaning haqqi bor, erkam.

"Haqqing yoʻq" dedilar, men titrab ketdim,

Men qanday osuda yashayin, shu dam! [4:22]

Qiziga bagʻishlanib yozilgan "Koʻzlari oʻt qizchamga" sheʼrida "mittim" va "erkam" soʻzlarini kontekstual sinonimlikni hosil qilgan va lirik nutqning samimiyligi va emotsional taʼsirchanligini kuchaytirgan: "Mittim" soʻzi kichiklik, ojizlik va mehr bilan erkalash maʼnolarini ifodalaydi. Unda himoya qilish, asrash va mehr koʻrsatish semalari ustunlik qiladi. "Erkam" esa sevimli, ardoqli, suyukli insonni anglatib, mehr-

muhabbat va qalbiy yaqinlikni ifodalovchi murojaatdir. Mazkur birliklar umumiy "aziz, suyuqli inson" semasi asosida sinonimik qatorni tashkil etadi. Biroq "mittim" soʻzida kichiklik va himoyaga muhtojlik maʼnosi kuchliroq sezilsa, "erkam" soʻzida mehr va ardoqlash maʼnosi ustun turadi.

Xosiyat Bobomurodova ushbu parchada "mittim – erkam" sinonimik qatoridan badiiy-estetik vosita sifatida foydalanib, sheʼrning poetik taʼsirchanligini sezilarli darajada kuchaytirgan. Bu esa shoira sheʼriyatida sinonimlarning uslubiy imkoniyatlari keng va serqirra ekanligini tasdiqlaydi.

Bitmagan sheʼrimning intiq satrida,

Sening shuʼlalarining kezib yuribdi.

Hidlaring totliki, gullar atrida,

Bu boʻy topilmagay, sezib turibman! [4:18]

Ushbu sheʼriy parchada *hid* va *boʻy* soʻzlari "narsa va predmetlarning hidlash organlariga taʼsir etib, sezgi uygʻotish xususiyati [1. 270] maʼnoisda sinonimik qatorni tashkil etadi. Ikkala leksema ham biror narsa taratadigan iforni bildiradi, ammo ularning maʼno nozikliklarida farq mavjud. **Hid** soʻzi keng maʼnoga ega boʻlib, yoqimli ham, yoqimsiz ham iforni anglatishi mumkin. **Boʻy** esa asosan yoqimli, xush iforni ifodalash uchun qoʻllanadi va badiiy uslubda estetik maʼno kasb etadi. Shu sababli *boʻy* soʻzi *hidga* nisbatan emotsional-ekspressiv jihatdan kuchliroq hisoblanadi. Shoir avval "hidlaring totliki" deb lirik qahramonning yoqimli iforini tasvirlaydi. Keyingi misrada esa "Bu boʻy topilmagay" deya aynan shu iforning betakrorligini taʼkidlaydi. Bu yerda boʻy soʻzining tanlanishi tasvirning taʼsirchanligini oshirib, oddiy hiddan koʻra nafis va noyob ifor nazarda tutilayotganini anglatadi.

Toʻxta, toʻxta tomchi, toʻkilma, axir,

Qatra, oʻtinaman, toʻxta bir nafas.

Umringda bir marta boʻlib qolgin sir,

Bardoshimdan senga yasayin qafas. [4:41]

"Toʻxta, tomchi" sheʼridan olingan parcha shoira taxayyulining goʻzal namunasi. Sheʼrning dastlabki misralarida qoʻllangan *tomchi* va *qatra* birliklari oʻzaro sinonimik munosabat hosil qiladi. Ikkala leksema ham suyuqlikning juda kichik

bo'lagini ifodalasa-da, ularning uslubiy vazifasi bir xil emas. Shoira avval tomchi so'zini qo'llash orqali obrazni sodda va jonli tarzda tasvirlaydi. Bu birlik o'quvchiga yaqin, tabiiy va kundalik nutqqa xos bo'lgani uchun she'rning hissiy ohangini kuchaytiradi.

Keyingi misrada esa qatra leksemasining tanlanishi poetik ifodaning ta'sirchanligini oshiradi. Qatra so'zi adabiy-badiiy uslubga xos bo'lib, oddiy suv tomchisidan ko'ra ko'proq ramziy ma'no yuklaydi. Shoira shu so'z orqali tomchini oddiy tabiiy hodisa emas, balki asrab qolishni istagan qimmatli mavjudot sifatida gavdalantiradi. Natijada sinonimik qator tarkibidagi ikkinchi birlik matnning emotsional va estetik qiymatini kuchaytirishga xizmat qiladi.

XULOSA. Xullas, Xosiyat Bobomurodova she'riyatida sinonimlar badiiy ifodaning muhim vositalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Shoira ma'nodosh so'zlardan o'rinli va mahorat bilan foydalanib, lirik qahramonning ruhiy kechinmalari, hissiy holati hamda asarning g'oyaviy mazmunini yanada ta'sirchan ifodalashga erishadi. Sinonimik birliklar nafaqat nutqning uslubiy rang-barangligini ta'minlaydi, balki she'rlarning estetik qiymatini oshirib, muallifning individual badiiy uslubini yorqin namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Hojiyev A. O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1999. – 160 b.
- 2.Yo'ldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. – Toshkent: Fan, 2008. – 160 b.
- 3.Umurqulov B. Poetika va stilistika masalalari. – Toshkent: Akademnashr, 2014. – 210 b.
4. Xosiyat Bobomurodova. Saylanma 1-jild. -Toshkent: G`afur G`ulom, 2021.- 22b
- 5.O`zbek tilining izohli lug`ati.2-jild.O`ZME.T.-2006.